

ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЙ СТАТУС ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

Отабоева Мафтуна Равшановна

Студентка 3 курса факультета международного
права и сравнительного правоведения Ташкентского
государственного юридического университета,

E-mail: maftunaotabojeva89@tsul.uz

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7306315>

АННОТАЦИЯ: В данной статье рассматривается возможный статус системы искусственного интеллекта как субъекта, а не объекта гражданского права, распределение ответственности за вред, причиненный искусственным интеллектом, а также права интеллектуальной собственности на произведения, созданные с участием искусственного интеллекта, и другие связанные с ним вопросы выделены.

Ключевые слова: Искусственный интеллект, инфраструктура, информационные массивы, когнитивные способности, субтехнологии, интеллектуальная собственность, нейротехнологии, нейроинженерия, робототехника, гражданское строительство, изобретатель, поставщик программного обеспечения.

Annotatsiya: Ushbu maqolada sun'iy intellekt tizimining fuqarolik huquqining ob'ekti yemas, balki sub'ekti sifatidagi mumkin bo'lgan holati, sun'iy intellekt tomonidan yetkazilgan zarar uchun javobgarlikni taqsimlash, shuningdek, sun'iy intellekt ishtirokida yaratilgan asarlarga intellektual mulk huquqlari va boshqa tegishli masalalarga alohida ye'tibor qaratiladi. Sun'iy intellektni huquq sub'ekti sifatida ye'tirof yetish masalasi dastlab sun'iy intellekt tomonidan yetkazilgan zarar uchun javobgarlik muammosi bilan bog'liq holda ko'tarilganligi va ko'plab huquqshunos va mutaxassislarning sun'iy intellektda fuqarolik subekti haqida olib borgan fikr mulohazalari bilan yoritiladi.

Kalit so'zlar: Sun'iy intellekt, infratuzilma, axborot massivlari, kognitiv qobiliyatlar, subtexnologiyalar, intellektual mulk, neyrotexnologiyalar, neyroinjeneriya, robototexnika, qurilish muhandisligi, ixtirochi, dasturiy ta'minot.

ANNOTATION: This article focuses on the possible status of the artificial intelligence system as a subject rather than an object of civil law, the distribution of responsibility for damage caused by artificial intelligence, as well as intellectual property rights to works created with the participation of artificial intelligence and other related issues. Recognition of artificial intelligence as a subject of law The issue is highlighted by the fact that it was initially raised in

connection with the problem of liability for damage caused by artificial intelligence, and the opinions of many lawyers and experts about the civil subject in artificial intelligence.

Keywords: Artificial intelligence, infrastructure, information arrays, cognitive abilities, subtechnologies, intellectual property, neurotechnologies, neuroengineering, robotics, civil engineering, inventor, software.

Мы знаем, что искусственный интеллект представляет собой совокупность технологических решений, позволяющих достигать результатов при выполнении конкретных задач, сравнимых с результатами интеллектуальной деятельности человека.

Комплекс технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную инфраструктуру, программное обеспечение, процессы обработки данных и сервисы и включает в себя поиск решений.

Можно говорить об искусственном интеллекте как о явлении, группе технологий и научно-техническом направлении. Технологии искусственного интеллекта – это целая группа технологий (субтехнологий), позволяющих решать задачи искусственного моделирования деятельности человека, связанной с интеллектуальной деятельностью. Технологии искусственного интеллекта разрабатываются и совершенствуются в рамках соответствующего научно-технического направления, целью которого является создание и внедрение систем искусственного интеллекта со способностями, традиционно связанными с человеческим разумом: пониманием языка, обучением, мышлением, решением задач и т.д. пример.

Можно сказать, что искусственный интеллект стал неотъемлемой частью нашей жизни, сегодня он становится все популярнее за счет увеличения объема данных, передовых алгоритмов, вычислительной мощности и улучшенного хранилища. В 1960-х годах министерство обороны США заинтересовалось этим видом работы и начало обучать компьютеры имитировать основные мысли человека. В результате Агентство перспективных оборонных исследовательских проектов завершило проекты по картированию улиц в 1970-года. Эта ранняя работа проложила путь к автоматизации и формальным рассуждениям, наблюдаемым сегодня в компьютерах,

включая системы поддержки принятия решений и интеллектуальные поисковые системы, которые могут быть разработаны для дополнения и расширения возможностей человека.

В комплекс технологических решений входят разработка программного обеспечения и решений, использующих информационно-коммуникационную инфраструктуру и методы машинного обучения (Machine Learning), процессы и сервисы для обработки больших массивов данных.[1]

Как видим, технологии искусственного интеллекта представляют собой набор технологических решений, позволяющих имитировать творческую функцию человека и демонстрировать когнитивные способности. Решения на основе этих технологий при выполнении возложенных на них задач показывают результаты, как минимум сравнимые с результатами интеллектуальной деятельности человека и значительно превосходящие их. К основным подгруппам (субтехнологиям) технологий искусственного интеллекта относятся:

- 1) технологии компьютерного зрения;
- 2) технологии обработки естественного языка;
- 3) технологии распознавания и синтеза речи;
- 4) машинные рекомендации и технология поддержки принятия решений[2]

Технологические решения в области компьютерного зрения позволяют находить, отслеживать и классифицировать объекты, синтезировать видео- и фотоизображения. Обработка естественного языка направлена на понимание речи и извлечение осмысленного текста, что позволяет общаться на естественном языке, когда человек взаимодействует с компьютером. Технологии распознавания и синтеза речи позволяют переводить словесный запрос в текст, анализировать тембр и тон голоса, распознавать эмоции и синтезировать речь. Например, его можно использовать для подтверждения личности говорящего или для поиска скрытого содержания в речи. Интеллектуальные системы поддержки принятия решений обеспечивают выполнение процессов без участия человека, помогают в выборе решения, прогнозируют объекты.

Взаимосвязь между технологиями искусственного интеллекта и нейротехнологиями настолько тесна, что их часто объединяют в одну группу в программных документах по развитию цифровых технологий. Нейротехнология — группа технологий, получившая широкое

распространение на практике благодаря развитию нейронаук (нейрофизиологии, нейробиологии, нейроинженерии, нейроинформатики и др.). Они позволяют понять строение мозга, иметь представление о сознании, мыслительных процессах и высших психических функциях. С помощью нейротехнологий нейроинтерфейсы предназначены для обмена информацией между мозгом и компьютером. Сочетание технологий искусственного интеллекта с нейротехнологиями в будущем позволяет прогнозировать создание человеко-машинного гибридного интеллекта.[3]

В 2017 году Европейский парламент принял резолюцию о гражданско-правовых нормах для робототехники, которая стала ответом на отчет, подготовленный Секцией гражданских прав и конституционных вопросов Комитета по правовым вопросам Европарламента. В докладе прямо указывалось на риск дегуманизации, связанный с распространением «умных» роботов. Авторы доклада выступили против признания за роботами статуса юридических лиц, чтобы не допустить уравнивания естественного и искусственного интеллекта (человека и машины). Затем резолюцию справедливо раскритиковали за недостатки, поскольку «новая резолюция по гражданскому праву должна включать различие между ИИ и роботами и рассматривать роботов как центральные элементы в определении нормативно-правовой базы». Любые новые правила должны основываться на концепции ИИ, а не о концепции робота, как это предложено в Резолюции» Спустя три года в резолюции Европарламента от 20 октября 2020 года появилась еще одна резолюция с рекомендациями Еврокомиссии по режиму гражданской ответственности за искусственный интеллект.[4]

Как видите, этот вопрос регулярно поднимается в Европарламенте, что свидетельствует о постепенном формировании новой концепции регулирования ответственности искусственного интеллекта. С развитием искусственного интеллекта и повышением уровня автономности контролировать его деятельность становится все сложнее. Даже если система ИИ управляется человеком, он может иметь ограниченный контроль над

возможными действиями и реакциями системы, а разработчики не всегда могут предсказать поведение самообучающихся систем, не могут дать - для этого необходимо понимать единый подход, определение возможной правосубъектности и юридической ответственности искусственного интеллекта. Отчетливо виден факт объективного

существования систем искусственного интеллекта, обладающих способностью оказывать определенные виды воздействия на окружающий материальный мир.[5]

Специалисты предлагают возможные модели гражданско-правового регулирования, например: 1. Искусственный интеллект можно рассматривать как особый вид собственности, подобно животным, которые являются собственностью по закону и могут вести себя автономно. Тогда владелец должен нести ответственность за искусственный интеллект. Однако существующие гражданско-правовые нормы в первую очередь предназначены для домашних животных, которые в обычных условиях не должны причинять вреда. 2. Искусственный интеллект можно рассматривать как решающую электронную сущность, аналогичную юридическим лицам. Проблема в том, что действия юридических лиц всегда восходят к действиям отдельного человека или группы людей, а действия систем искусственного интеллекта не обязательно восходят к действиям отдельного человека. Тем не менее на искусственный интеллект, обладающий особым правовым статусом электронного лица, можно возложить обязанность самостоятельно отвечать за причиненный ущерб.

Антон Иванов отметил, что проще решить проблему, не признавая искусственный интеллект субъектом гражданского права, а достаточно рассматривать его как особый вид науки. Права собственности, детально регламентирующие правовой режим этого имущества, и в любом случае ответственность собственника или владельца робота не могут быть ограничены.[6] Семен Соменков также согласен с А. Ивановым, но, по его мнению, "преждевременно" ставить вопрос о признании "умных" роботов личностями.[7] Другой исследователь, Василий Лаптев, менее тверд, полагая, что «в среднесрочной перспективе» сложные системы искусственного интеллекта приобретут правосубъектность и будут выступать в качестве сторон правоотношений, несущих юридическую ответственность за свои действия.[8] К сторонникам признания искусственного интеллекта субъектом гражданского права относится Хорст Эйденмюллер, профессор коммерческого права Оксфордского университета, который считает, что он должен иметь право собственности. имеет право заключать договоры.[9]

Как видим, по мнению некоторых правоведов, признания искусственного интеллекта субъектом гражданского права в ближайшее

время не потребуется. Другие исследователи говорят, что развитие теории, даже если этот вопрос еще не актуален на практике представляет интерес: «практическая необходимость мотивирует процесс гражданско-правового оформления признания юридического лица. Она связана с необходимостью решения проблемы юридической ответственности в высокоразвитой робототехнике» и «гибкостью и гибкостью гражданско-правовых понятий дает нам само

юридическое лицо, позволяет сделать вывод, что выбор конкретной модели и распределение ответственности будет зависеть от требований практики»[10]

Искусственный интеллект можно использовать практически во всех сферах деятельности и предоставлять людям новые возможности. Искусственный интеллект можно использовать для освобождения людей от монотонных задач, автоматизации опасных видов работ, поддержки принятия решений и поддержания связи между людьми. Использование искусственного интеллекта может улучшить благосостояние общества и качество жизни людей. По своему преобразующему воздействию на общество искусственный интеллект можно сравнить с электричеством, которое в свое время полностью изменило производство, вывело экономику на принципиально новый уровень развития, изменило технологический уклад мира. Внедрение искусственного интеллекта в промышленность ускоряет цифровизацию экономики, стимулирует развитие информационно-телекоммуникационной инфраструктуры в нашей стране, увеличивает долю отечественного ПО на внутреннем и внешнем рынках, поэтому будущее за искусственным интеллектом, вероятно, в симбиозе математических и биологических методов.

Использованная литература:

1. Россия Федерациясининг "Рақамли иқтисодиёт" миллий дастурининг паспортига киритилган "Рақамли технологиялар" федерал лойиҳасини амалга ошириш мақсадида ишлаб чиқилган "Нейротехнологиялар ва сунъий интеллект" "учдан-енд" рақамли технологиясини ривожлантириш бўйича йўл харитаси. "(Россия Федерацияси Президентининг 07.05.2018 йилдаги 204-сонли "Россия Федерациясини 2024 йилгача бўлган даврда ривожлантиришнинг миллий мақсадлари ва стратегик вазифалари тўғрисида"ги Фармониغا биноан Россия Алоқа вазирлиги томонидан яратилган), 2019. УРЛ: [хттпс://дигитал.гов.ру/ру/документц/6658/](https://дигитал.гов.ру/ру/документц/6658/) (Киришилган: 10.12.2021) (The road map for the development of "end-to-end" digital technology

"Neurotechnologies and artificial intelligence" developed for the purpose of implementing the federal project "Digital technologies" included in the passport of the national program "Digital economy" of the Russian Federation. (Created by the Ministry of Communications of Russia in accordance with the Decree of the President of the Russian Federation dated 05.07.2018 No. 204 "On the national goals and strategic objectives of the development of the Russian Federation until 2024"), 2019. URL: <https://digital.gov.ru/ru/documents/6658/> (Accessed: 10.12.2021)

2. Россия Федерацияси Хукуматининг 2020 йил 28 октябрдаги 1750-сонли "Рақамли инновациялар соҳасидаги экспериментал ҳуқуқий режимлар доирасида қўлланиладиган технологиялар рўйхатини тасдиқлаш тўғрисида"ги қарори // Россия Федерацияси қонун ҳужжатлари тўплами. 2020 йил. 44-модда. 7003. (Resolution of the Government of the Russian Federation dated October 28, 2020 No. 1750 "On approval of the list of technologies used within the framework of experimental legal regimes in the field of digital innovations" // Collection of legal documents of the Russian Federation. 2020 year. Article 44. 7003.

3. Филипова И.А. Нейротехнологиялар: ишлаб чиқиш, амалиётда қўллаш ва ҳуқуқий тартибга солиш // Санкт-Петербург университети ахборотномаси. Тўғри. 2021. В. 12. Но 3. С. 502–521. (Filipova I.A. Neurotechnologies: development, practical application and legal regulation // Newsletter of St. Petersburg University. That's right. 2021. V. 12. No. 3. P. 502–521.)

4. Европа Парламентининг 2020 йил 20 октябрдаги резолюцияси Комиссияга сунъий интеллект учун фуқаролик жавобгарлиги режими бўйича тавсиялар билан (2020/2014 (ИНЛ)). УРЛ: [хттпс://www.europarl.europa.eu/досео/досумент/ТА-9-2020-0276_ЕН.хтмл](https://www.europarl.europa.eu/досео/досумент/ТА-9-2020-0276_ЕН.хтмл) (кириш 12.01.2022). (European Parliament resolution of 20 October 2020 with recommendations to the Commission on a civil liability regime for artificialintelligence(2020/2014(INL)).URL:https://www.europarl.europa.eu/document/document/ТА-9-2020-0276_ЕН.html (accessed 12.01.2022))

5. Шестак В.А., Волеводз А.Г. Сунъий интеллектни ҳуқуқий қўллаб-қувватлашнинг замонавий еҳтиёжлари: Россиядан нуқтаи назар // Бутунроссия криминология журнали. 2019. В. 13. Но 2. С. 197–206 (Shestak V.A., Volevodz A.G. Modern needs of legal support of artificial intelligence: a view

- from Russia // All-Russian journal of criminology. 2019. V. 13. No. 2. P. 197–206)
6. Иванов А. Андроидлар электр қўйларни орзу қиладими? // Закон.ру, 15.02.2017. УРЛ: [ҳттпс://закон.ру/блог/2017/2/15/мечтают_ли_андроид_об_электроовсах](https://zakon.ru/blog/2017/2/15/mechtayut_li_androidy_ob_elektroovсах) (кириш санаси: 10.12.2021). (Ivanov A. Do androids dream of electric sheep? // Zakon.ru, 15.02.2017. URL: https://zakon.ru/blog/2017/2/15/mechtayut_li_androidy_ob_elektroovсах (access date: 10.12.2021).)
7. Лаптев В.А. Сунъий интеллект тушунчаси ва унинг иши учун ҳуқуқий жавобгарлик // Қонун. Олий Иқтисодиёт мактаби журнали. 2019. Но 2. 79–102-бетлар. (Laptev V.A. The concept of artificial intelligence and legal responsibility for its work // Law. Journal of the Higher School of Economics. 2019. No. 2. Pages 79–102.)
8. Соменков С.А. Сунъий интеллект: объектдан субъектга? // О.Е. номидаги университет ахборотномаси. Кутафин. 2019 йил, 2-сон (54). 75–85-бетлар. (Somenkov S.A. Artificial Intelligence: From Object to Subject? // O.E. university newsletter named. Let's wait. 2019, No. 2 (54). Pages 75–85.)
9. Иванов А. Андроидлар электр қўйларни орзу қиладими? // Закон.ру, 15.02.2017. УРЛ: [ҳттпс://закон.ру/блог/2017/2/15/мечтают_ли_андроид_об_электроовсах](https://zakon.ru/blog/2017/2/15/mechtayut_li_androidy_ob_elektroovсах) (кириш санаси: 10.12.2021). (Eidenmueller H. The emergence of robots and the law of people. Oxford. 2017. No. 27. URL: <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.2941001> (accessed 10.12.2021))
10. Гаджиев Г.А., Воиниканис Е.А. Робот ҳуқуқ субъекти бўлиши мумкинми? (рақамли иқтисодиётни тартибга солишнинг ҳуқуқий шакллари излаш) // Қонун. Олий Иқтисодиёт мактаби журнали. 2018. Но 4. С. 24–48. (Gadzhiev G.A., Voinikanis E.A. Can a robot be a subject of law? (search for legal forms of digital economy regulation) // Law. Journal of the Higher School of Economics. 2018. No. 4. P. 24–48.)